

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №5 (19)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Ихтиярова Г.А.	(Бухара)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Нуралиев Н.А.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)

ИММУНОДИАГНОСТИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ ТОКСИЧЕСКИХ ПОРАЖЕНИЙ ПЕЧЕНИ**Раджабова Г.Б., Ганиева Ш.Ш.**

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

Резюме. Статья посвящена изучению иммунологических показателей крови при токсических поражениях печени алкогольного и медикаментозного генеза у больных молодого возраста. В результате изучения иммунологических показателей для каждой группы разработаны информативные маркеры нарушения функции печени, что имеет большое значение для органов здравоохранения при организации превентивных мероприятий. На основании полученных показателей иммунного статуса при токсических поражениях печени определены диагностические маркеры осложнений для алкогольного и лекарственного поражения печени.

Ключевые слова: иммунитет, гепатотоксичность, хроническое поражение печени, лекарственный гепатит, алкогольное поражение печени.

IMMUNODIAGNOSTIC MARKERS OF TOXIC LIVER DAMAGE**Radjabova G.B., Ganieva Sh.Sh.**

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

Resume. The article is devoted to the study of immunological parameters of blood in patients with toxic liver lesions of alcoholic and drug origin in young patients. As a result of studying the immunological parameters for each group, informative markers of liver dysfunction have been developed, which is of great importance for health authorities in organizing preventive measures. Based on the obtained indicators of the immune status in toxic liver lesions, diagnostic markers of complications for alcoholic and drug-induced liver damage were determined.

Key words: immunity, hepatotoxicity, chronic liver damage, medicinal hepatitis, alcoholic liver damage.

ТОКСИК ЖИГАР ШИКАСТЛАНИШИНИНГ ИММУНОДИАГНОСТИК БЕЛГИЛАРИ**Раджабова Г.Б., Ганиева Ш.Ш.**

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

Резюме. Мақола ёш беморларда алкогольли ва дори воситаларнинг токсик жигар шикастланишлари бўлган беморларда қоннинг иммунологик параметрларини ўрганишга бағишланган. Ҳар бир гуруҳ учун иммунологик параметрларни ўрганиш натижасида жигар дисфункциясининг информации белгилари ишлаб чиқилди, бу соғлиқни сақлаш органлари учун профилактика чораларини таъминлашда катта аҳамиятга эга. Жигарнинг токсик шикастланишларида иммунитет ҳолатининг олинган кўрсаткичлари асосида алкогольли ва дори воситалар таъсирида жигар шикастланиши учун асоратларнинг диагностик маркерлари аниқланди.

Калим сўзлар: иммунитет, гепатотоксиклик, жигарнинг сурункали шикастланиши, токсик гепатит, жигарнинг алкогольли зарарланиши.

e-mail: gulchehra_rajabova@bsmi.uz, shaxzoda_ganiyeva@bsmi.uz

Введение. Токсическое поражение печени может проявляться в острой и хронической форме. Острое поражение печени характеризуется некрозом и жировой дистрофией клеток печени, гемодинамическими расстройствами, отеком и белковой дистрофией клеток. Развивается через 2—3 дня после воздействия повреждающего агента и сопровождается повышением температуры тела, слабостью, потерей аппетита, болями в правом подреберье, интенсивной окраской мочи, желтушностью склер и кожи. Возможно развитие геморрагического и гепаторенального синдромов. В отличие от острых ТГ клиническая картина хронических токсических поражений печени невыраженная, характеризуется относительно доброкачественным течением без склонности к прогрессированию [1,6].

Современная медицина не может базироваться на эмпирических схемах лекарственной терапии. При лечении конкретного больного лечащему врачу необходимо решать ряд задач: выбрать конкретный препарат из имеющихся аналогов; подобрать схему лечения с учетом возрастных и других особенностей пациентов; учесть возможность взаимодействия препарата с другими лекарственными

средствами и средствами народной медицины; предупредить пациента о возможности развития побочных эффектов лекарственной терапии; объяснить пациенту необходимость выбора данной терапии и важность соблюдения врачебных рекомендаций, а также возможность или невозможность замены лекарственного препарата на аналогичный [2]. Алкоголь является одним из наиболее распространенных токсинов, оказывающих негативное влияние на печёночную ткань, причем молодой возраст не является исключением из группы риска, учитывая популяризацию злоупотребления спиртными напитками в данной возрастной категории. Метаболизм алкоголя в печени сопровождается образованием ацетальдегида, активного метаболита, способствующего клеточному повреждению, воспалению и развитию фиброза [5].

Цель исследования: Изучение иммунологических маркеров осложнений токсических поражений печени алкогольного и медикаментозного генеза у лиц молодого возраста.

Материалы и методы исследования: В исследование были включены 182 пациента молодого возраста. Критериями включения являлись больные в возрасте от 19 до 44 лет с диагнозом токсическое поражение печени, подтвержденным клиническими и лабораторно-инструментальными методами, госпитализированные в отделение неотложной токсикологии Бухарского филиала Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи. Первую основную группу исследования составили 70 пациентов с токсическим поражением печени алкогольного генеза, т.е. с алкогольным поражением печени (АПП), вторую основную группу составили 72 пациента с токсическим поражением печени медикаментозного генеза, т.е. с лекарственным поражением печени (ЛПП), контрольную группу составили 40 практически здоровых лиц молодого возраста. Пациенты исследуемых групп были сопоставимы по возрасту и полу. Всем больным наряду с необходимыми клиническими исследованиями (общий анализ крови, мочи, биохимический анализ крови, коагулограмма, ЭКГ, УЗИ органов брюшной полости) было проведено исследование по изучению ГГТП, цитокинов (ИЛ-2 и ИЛ-8) в сыворотке крови. Статистическая обработка результатов проведена при помощи программ «Excel» из пакета приложений Microsoft Office XP (Microsoft, США).

Результаты. Интерлейкин-2 (ИЛ-2) — это ключевой цитокин, регулирующий пролиферацию и дифференцировку Т-лимфоцитов. Его основная роль заключается в поддержании баланса между активацией иммунного ответа и формированием толерантности. При токсических поражениях печени (лекарственные, алкогольные, промышленные токсины) ИЛ-2 участвует в патогенезе за счёт стимуляции Т-клеточного звена воспаления и активации НК-клеток, что усиливает повреждение гепатоцитов [3]. При исследовании содержания цитокинов в сыворотке крови у пациентов с различными типами поражения печени и у здоровых лиц были получены следующие данные:

Уровень интерлейкина-2 (ИЛ-2) в первой группе (пациенты с алкогольным поражением печени, АПП) составил $54,1 \pm 1,12$ пг/мл, что было достоверно выше как по сравнению с контрольной группой ($6,5 \pm 0,09$ пг/мл, $p < 0,001$), так и по сравнению со второй группой (пациенты с лекарственным поражением печени, ЛПП — $18,2 \pm 0,77$ пг/мл, $p < 0,001$). У пациентов второй группы (ЛПП) уровень ИЛ-2 также превышал значения контрольной группы ($p < 0,001$), однако был значительно ниже, чем у больных с алкогольным поражением печени (табл.1). Интерлейкин-8 (ИЛ-8, CXCL8) — это хемокин, основной функцией которого является активация и хемотаксис нейтрофилов. Он вырабатывается клетками печени (гепатоцитами, купферовскими клетками, эндотелием) и иммунными клетками в ответ на повреждение. При алкогольном и лекарственном поражении ИЛ-8 значительно повышается в сыворотке. Его повышение отражает активацию врождённого иммунного ответа, привлечение нейтрофилов и усиление воспаления в ткани печени. ИЛ-8 способствует выбросу активных форм кислорода, протеаз и медиаторов воспаления, что усугубляет цитолиз гепатоцитов [4].

Уровень интерлейкина-8 (ИЛ-8), напротив, был значительно выше у пациентов второй группы (ЛПП) — $135,8 \pm 1,84$ пг/мл, по сравнению как с первой группой (АПП — $38,3 \pm 1,08$ пг/мл, $p < 0,001$), так и с контрольной группой ($15,2 \pm 0,16$ пг/мл, $p < 0,001$). В первой группе наблюдалось умеренное повышение уровня ИЛ-8 по сравнению с контролем ($p < 0,05$), однако оно было значительно ниже, чем при лекарственном поражении печени (табл.1).

Таблица 1.

Цитокины при токсических поражениях печени

Показатели крови	1-группа n=70 АПП	2-группа n=72 ЛПП	Контрольная группа n=40
ИЛ-2, пг/мл	$54,1 \pm 1,12^{***}$	$18,2 \pm 0,77^{***}$	$6,5 \pm 0,09$
ИЛ-8, пг/мл	$38,3 \pm 1,08^*$	$135,8 \pm 1,84^{***}$	$15,2 \pm 0,16$

Примечание: * Значения достоверны по отношению к контрольной группе (* $P < 0,05$; ** $0,01$; *** $0,001$)

Рисунок 1. Патогенез изменений цитокинового профиля при токсических поражениях печени

Таким образом, для пациентов с алкогольным поражением печени характерно выраженное повышение уровня ИЛ-2, отражающее активацию клеточного иммунного ответа (рис.1). В то время как для больных с лекарственным поражением печени наблюдается преимущественное повышение уровня ИЛ-8, что может свидетельствовать о ведущей роли нейтрофильного воспаления и выраженной хемотаксической активности.

Заключение. Установлено, что для пациентов с АПП характерно выраженное повышение уровня ИЛ-2, отражающее активацию клеточного иммунного ответа. В то время как для больных с ЛПП наблюдается преимущественное повышение уровня ИЛ-8, что может свидетельствовать о ведущей роли нейтрофильного воспаления и выраженной хемотаксической активности.

Список литературы:

1. Douros A, Kauffmann W, Bronder E, Klimpel A, Garbe E, Kreutz R. Повреждение печени, вызванное рамиприлом: описание случая и обзор литературы. *Am J Hypertens.* 2013;26(9):1070–1075. doi: 10.1093/ajh/hpt090.
2. Ларри Д., Бабани Дж., Бернуа Дж., Андриё Дж., Деготт С., Пессайр Д. и др. Молниеносный гепатит после введения лизиноприла. *Гастроэнтерология.* 1990;99:1832–1833.
3. Hilburn RB, Bookstaver D, Whitlock WL. Комментарий: гепатотоксичность ингибиторов ангиотензинпревращающего фермента: дальнейшие идеи. *Ann Pharmacother.* 1993;27:1142–1143. doi: 10.1177/106002809302700927.
4. Harrison BD, Laidlaw ST, Reilly JT. Фатальная апластическая анемия, связанная с лизиноприлом. *Lancet.* 1995;346:247–248.
5. Droste HT, de Vries RA. Хронический гепатит, вызванный лизиноприлом. *Neth J Med.* 1995;46:95–98. doi:10.1016/0300-2977(94)00058-h.
6. Zalawadiya SK, Sethi S, Loe S, Kumar S, Tchokonte R, Shi D и др. Уникальный случай предполагаемой гепатотоксичности, вызванной лизиноприлом. *Am J Health Syst Pharm.* 2010;67:1354–1356. doi: 10.2146/ajhp100083.

Для цитирования: Раджабова Г.Б., Ганиева Ш.Ш. Иммунодиагностические маркеры токсических поражений печени // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2025. – № 5(19). – С. 673–675. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17228118>